

विकसित भारताच्या संकल्पनेमध्ये ग्रंथालयांची भूमिका

डॉ. विडवे मारुती शिवाजीराव

ग्रंथपाल

संभाजी महाविद्यालय, मुरुड ता. जि. लातूर

E-mail: maruti7971@gmail.com

Mo.No. : 9767767971

• सार :-

भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी 'विकसित भारत २०४७' हे उद्दिष्टे जाहीर केले आहे. याचा अर्थ असा आहे की, भारतीय स्वातंत्र्याच्या १०० व्या वर्षाच्या अनुषंगाने - विकसित भारत@२०४७ च्या धाडसी राष्ट्रीय दृष्टिकोनाने प्रेरित आहे. यासाठी जे घोषवाक्य तयार करण्यात आले आहे त्याचे नाव 'Bold Vision Ahead' हे घोषवाक्य भारताच्या आर्थिक, सामाजिक, तांत्रिक, पर्यावरणीय आणि संस्थात्मक - प्रत्येक क्षेत्रात समग्र विकास साधण्याची महत्वाकांक्षा, लवचिकता आणि वचनबद्धता दर्शवते. विकसित भारत @२०४७ हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ग्रंथालायेसुद्धा मागे नाहीत तर ग्रंथालयांचा देखील वाटा यामध्ये अतिशय महत्वाचा आहे. विकसित भारताचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात ग्रंथालयांची भूमिका व कार्य या लेखामध्ये स्पष्ट करण्यात आली आहेत. ग्रंथालयांचे डिजिटल स्वरूपातील बदल, पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण, माहिती केंद्रे आणि समुदाय सहभाग, समावेशकता आणि साक्षरता प्रोत्साहन, संशोधन आणि नवोन्मेष परिसंस्था, क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण, जागतिक भागीदारी आणि ज्ञान सामायिकरण, मूल्यांकन आणि सतत सुधारणा, युवा विकास, सक्षमीकरण इ. तयार करण्यात ग्रंथालयाची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

• **शोधसंज्ञा :** विकसित भारत@२०४७, डिजिटल ग्रंथालय, शाश्वत विकास व ग्रंथालयाची भूमिका

• प्रस्तावना :

२०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात लोकसभेमध्ये २०४७ मध्ये विकसित भारताच्या दृष्टिकोनाकडे भारताच्या प्रवासाला गती देण्यासाठी चार स्तंभ सादर केले आहेत; यात शेती, एमएसएमई, गुंतवणूक आणि तज्ञ. विकसित भारताच्या भविष्यासाठी ग्रंथालयांना सुसज्ज ठेवणे हे २०४७ चे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये एक चैतन्यशील, सुलभ, तांत्रिक एकसमान शिक्षण, नवनिर्माणक्षमता, संस्कृतीचे जतन आणि सामान्यीकरणाच्या निर्मितीवर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. २०४७ पर्यंत ग्रंथालयांना ज्ञान आणि विकासाच्या उद्दिष्टांना साध्य करण्यासाठीचे पथदर्शक नियोजन आहे. ज्ञान आणि संस्कृतीचे प्रवेशद्वार म्हणून ग्रंथालये ही या विकसित भारताच्या संकल्पनेला साकार करण्यात महत्वाची भूमिका बजावतात. गतिमान, समावेशक आणि तंत्रज्ञान-

चलित केंद्रांमध्ये त्यांचे रूपांतर करून भारताला शिक्षण, नवोपक्रम आणि शाश्वत विकासास जागतिक प्रतिनिधित्व बनण्यास प्रवृत्त करण्याचे कार्य ग्रंथालये करतात.

● ग्रंथालय आणि माहितीकेंद्रे : माहिती समाजाची कोनशिला

जगभरातील समाजांच्या बौद्धिक आणि सांस्कृतिक विकासात ग्रंथालये महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडत असताना दिसून येतात. या भूमिकांमध्ये माहितीची उपलब्धता प्रदान करणे, साक्षरता वाढवणे आणि समीक्षात्मक विचारसरणी निर्माण करणे यांचा समावेश होतो. भारताच्या बाबतीत, ग्रंथालयांनी प्राचीन हस्तलिखिते जतन करण्यात, शिक्षणास प्रोत्साहन देण्यात आणि संशोधनाला पाठिंबा देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याचे कार्य सातत्याने चालू आहे. विकसित भारत@२०४७ च्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत राहण्यासाठी, ग्रंथालये केवळ पुस्तके साठवण्याची जागा नसून ती एक ज्ञान प्रसार आणि निर्मितीच्या परस्परसंवादी केंद्रांमध्ये बदल झालेले आहेत व ते बदल सातत्यपूर्ण असणे आवश्यक आहेत. ग्रंथालयांमध्ये झालेले हे बदल मोठ्या स्वरूपातील लोकसंख्येच्या विविध गरजा पूर्ण करणे, ग्रामीण आणि शहरी भागातील उपभोक्त्यांची दरी कमी करणे आणि माहितीची उपलब्धता करून देण्यात समानता राखणे यांचा समावेश होतो.

● विकसित भारत@२०४७ ची उद्दिष्टे :

१. गरिबी संपवणे व शेतकरी कल्याण
२. आरोग्य सेवा व महिला सक्षमीकरण
३. शिक्षण व मध्यमवर्गीयांमध्ये सुधारणा करणे
४. राष्ट्रीय सुरक्षा
५. आर्थिक विकास व पायाभूत सुविधा
६. तंत्रज्ञान व शाश्वतता.

सदरील उद्दिष्टे ही २०४७ पर्यंत विकसित भारत बनवण्यासाठी ठरविण्यात आली आहेत.

● व्याख्या :

१. डिजिटल ग्रंथालय हे केवळ एक तंत्रज्ञानावर आधारित साधन नसून, ते ज्ञान, शिक्षण आणि माहितीच्या प्रसाराची एक नवी, सर्वसमावेशक आणि क्रांतिकारक पद्धत आहे. डिजिटल ग्रंथालय म्हणजे . इंटरनेटद्वारे सहज उपलब्ध असलेले पुस्तकांचे आणि माहितीचे ऑनलाइन संग्रहालय आहे.
२. पंतप्रधानांनी २०४७ पर्यंत 'विकसित भारता'चे स्वप्न आपल्यासमोर ठेवले आहे. 'विकसित भारत' म्हणजे फक्त जीडीपीमधील वाढ नव्हे, तर सामान्य माणसापर्यंत विकासाचे फायदे पोहोचणे आणि सर्वाना रोजगारसंधी मिळणे हेही अपेक्षित आहे.

३. शाश्वत विकास हा वाढ आणि मानवी विकासाचा एक दृष्टिकोन आहे ज्याचा उद्देश अर्थव्यवस्थेतील पिढ्यांच्या स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेशी तडजोड न करता वर्तमानाच्या गरजा पूर्ण करणे होय.

● विकसित भारताचे स्वप्न साध्य करण्यात ग्रंथालयांची भूमिका :

२०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साध्य करण्यासाठी, ग्रंथालयांना शिक्षण, संशोधन आणि नवोपक्रमाचे मध्यवर्ती आधारस्तंभ म्हणून पहिले जाते. ग्रंथालयाची भूमिका भारताला विकसित करण्यात कोणकोणते क्षेत्रे आहेत त्यांची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

१. डिजिटल माहिती सर्वांना उपलब्ध करून देणे :

२१ व्या शतकात नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी डिजिटल स्वरूपातील बदल होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. संगणक, इंटरनेट आणि डिजिटल संसाधनांची मोफत उपलब्धता प्रदान करून ग्रंथालये डिजिटल दरी कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये डिजिटल माहिती केंद्रे तयार करण्यासारख्या उपक्रमांमुळे अगदी दुर्गम भागातही राहणाऱ्या उपभोक्त्यांना जगातील सर्व प्रकारातील माहिती उपलब्ध होणार आहे.

२. संशोधनास आणि नवोपक्रमाला सहाय्य करणे :

ग्रंथालये आणि माहितीकेंद्रे यांचा विकास झाला पाहिजे, जेणेकरून संशोधन आणि नवोपक्रमाला सक्रियपणे सहाय्य करतील. विद्वत्तापूर्ण माहितीचे असणारे जर्नल्स, डेटाबेस आणि सहयोगी साधनांमध्ये प्रवेश प्रदान करून, ते सर्जनशीलता आणि समीक्षात्मक विचारसरणीचे वातावरण निर्माण करण्याचे कार्य ग्रंथालये करतात. सर्वच विषयातील संशोधनास आणि नवोपक्रमाला चालना देण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये ग्रंथालये विकसित करण्यावर विशेष भर देणे आवश्यक आहे.

३. डिजिटल साक्षरतेला चालना देणे :

भारताचे जागतिक स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेकडे मार्गक्रमण चालू असताना, डिजिटल साक्षरता ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. ग्रंथालये डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमांसाठी केंद्रे म्हणून काम करू करणे, उपभोक्त्यांना माहिती कशी प्राप्त करायची, मूल्यांकन कसे करायचे आणि प्रभावीपणे माहितीचा उपयोग कशा प्रकारे करायचा ही कार्ये ग्रंथालये करू शकतात. यामुळे वाचकांना डिजिटल युगात पूर्णपणे सहभागी होण्यास सक्षम बनवण्यात ग्रंथालयाची भूमिका महत्त्वाची आहे.

४. सांस्कृतिक वारसाचे जतन करणे :

प्राचीन हस्तलिखिते, भौतिक साधने, लोक परंपरा, रूढी, चालीरीती आणि ऐतिहासिक नोंदी यांचा समावेश असलेला भारताचा सांस्कृतिक वारसा भविष्यातील पिढ्यांसाठी एक खजिना आहे. ग्रंथालयांनी या

संसाधनांचे डिजिटायझेशन आणि जतन करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, जेणेकरून माहिती साक्षरता वाढू शकते. यासाठी उपलब्ध होतील. यामुळे केवळ भारताच्या वारशाचे रक्षणच होणार नाही तर देशाला सांस्कृतिक व राजनैतिकतेत अग्रणी म्हणून स्थान मिळेल. यामध्ये ग्रंथालये महत्वपूर्ण भूमिका साकारतात.

५. निरंतर शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे :

आयुष्यभर शिकण्यासाठी माहिती साक्षरता कौशल्ये आवश्यक असतात. अमेरिकन लायब्ररी असोसिएशन (एएलए) माहिती साक्षरतेची व्याख्या अशी करते की एखाद्या व्यक्तीची माहितीची गरज ओळखण्याची, ही गरज पूर्ण करण्यासाठी माहिती संसाधने ओळखण्याची, माहिती शोधण्याची आणि निवडण्याची, आवश्यक माहिती मिळवण्यास सक्षम होण्याची आणि ती नैतिक आणि कायदेशीररित्या वापरण्याची आणि संप्रेषण करण्याची क्षमता निर्माण करण्याचे कार्य ग्रंथालये करतात. आजच्या काळामध्ये सातत्यपूर्ण शिक्षण आवश्यक आहे, त्या दृष्टीकोनातून ग्रंथालये निरंतर शिक्षणाचे केंद्रे म्हणून काम करू शकतात. अभ्यासक्रम, कार्यशाळा आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम देऊन, ते विविध वयोगटातील आणि व्यवसायांसाठी सेवा देण्यात उत्कृष्ट भूमिका बजावतात, ज्यामुळे प्रत्येकाला त्यांचे ज्ञान आणि कौशल्ये अद्ययावत करण्याची संधी प्राप्त करून देण्यात व भारताच्या पंतप्रधानांनी २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे कार्य ग्रंथालये पार पडतात.

६. सर्वसमावेशकता आणि समता वाढवणे :

माहिती आणि शिक्षणाची समान उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात ग्रंथालये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. फिरती ग्रंथालये, सामुदायिक ग्रंथालय कार्यक्रम आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी विशेष सेवा यामुळे कोणीही मागे राहणार नाही याची खात्री होऊ शकते. उपेक्षित समुदायांच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करून, ग्रंथालये सामाजिक परिवर्तनाचे प्रतिनिधी बनू शकतात. एकूणच शिक्षण, रोजगार, व्यवसाय आणि नोकरी पासून वंचित असणाऱ्या व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणण्यामध्ये म्हणजेच सर्वसमावेशकता आणि समानता निर्माण करण्यात ग्रंथालय आणि माहितीकेंद्रांची भूमिका महत्वपूर्ण आहे.

७. अध्यापन आणि शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर :

सदरील उद्दिष्टे साध्य करण्यात ग्रंथालये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. ग्रंथालये डिजिटल संग्रह विकसित करत आहेत आणि ते दूरस्थ माध्यमातून उपलब्ध करून देत आहेत. सायबरस्पेसवर उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या विपरीत, ग्रंथालयांद्वारे उपलब्ध केलेली माहिती वापरकर्त्यांच्या गरजांनुसार निवडली जाते, ती प्रामाणिक असते आणि वर्गीकरण देखील केली जाते. शिक्षा, स्वयंम इ. आज्ञावलीच्या माध्यमातून परिणामकारक अध्यापन आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग कशा प्रकारे करावा यासाठी ग्रंथालये आणि माहितीकेंद्रे महत्त्वाची आहेत.

८. भारतीय भाषा, कला आणि संस्कृतीचे संवर्धन करण्यात :

विस्तार सेवा ग्रंथालयांचा एक महत्वाचा भाग आहे. शिक्षण दिन, वसुंधरा दिन इत्यादी विशेष दिवशी स्पर्धा आणि उत्सव; पुस्तक वाचन क्लब; स्थानिक तज्ञांची व्याख्याने, ग्रंथालय संसाधनांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी फिरते ग्रंथालये आणि शाखा ग्रंथालये; पुस्तक प्रदर्शने; संगीतमय रात्री; इत्यादी ग्रंथालये नियमितपणे आयोजित करतात. हे उपक्रम ग्रंथालये विद्यार्थी, शिक्षक, प्रशासन आणि स्थानिक समुदायाच्या मदतीने आयोजित करतात. म्हणून, ग्रंथालयांनी नेहमीच समुदाय सहभाग आणि भारतीय संस्कृती, इतिहास आणि नीतिमत्ता यांना प्रोत्साहन देण्यात महत्वाची भूमिका बजावून २०४७ विकसित भारत यात महत्वपूर्ण वाट उचलतात.

९. तंत्रज्ञांचे एकत्रीकरण करण्यात :

ग्रंथालयीन सेवा वाढविण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग आणि बिग डेटा सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून माहितीच्या अखंड प्राप्तीसाठी एकात्मिक ग्रंथालय व्यवस्थापन प्रणाली आणि डिजिटल संग्रह विकसित करणे शक्य आहे.

१०. सार्वजनिक व खाजगी भागीदारी :

ग्रंथालये आणि माहितीकेंद्रे त्यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक भागीदारी बरोबरच खाजगी संस्थांच्या मदतीने ग्रंथालयांच्या योजना, प्रकल्प पूर्ण करण्यात येतात. ग्रंथालय योजना व प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी आणि त्यांचा विकास करण्यासाठी खाजगी आणि स्वयंसेवी संस्थांसोबत सहकार्य करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.

"विकसित भारत@२०४७" चे ध्येय किंवा उद्दिष्ट म्हणजे ग्रंथालयांना शिक्षण, नवोपक्रम आणि माहितीच्या क्षेत्रामध्ये समान न्याय देण्यासाठी गतिमान प्रेरक म्हणून निर्माण करणे, ज्यामुळे एक प्रगतीशील आणि समावेशक समाज निर्माण होण्यात किंवा निर्माण करण्यात ग्रंथालये महत्वाची आहेत. ग्रंथालयांचे रूपांतर ज्ञानाच्या चैतन्यशील, समावेशक आणि तंत्रज्ञान-चलित केंद्रांमध्ये करणे, माहितीच्या उपलब्धतेतील अंतर कमी करणे, शहरी आणि ग्रामीण भागातील वाचकांना वाचनसाहित्याची समान उपलब्धता करून देणे, सर्व वयोगटातील आणि व्यवसायांसाठी निरंतर शिक्षणाच्या संधी निर्माण करणे, ग्रंथालयांच्या संसाधनांमध्ये वाढ करून नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देणे, जागतिक स्तरावरील माहितीच्या सुलभतेसाठी भारताचा सांस्कृतिक वारसा जतन करणे या सर्व बाबी निर्माण करणे यामध्ये ग्रंथालयांची भूमिका अतिशय मोलाची आहे.

• समारोप :

“विकसित भारत@२०४७” हे एक भारत सरकारचे महत्वाकांक्षी पण साध्य करण्यायोग्य उद्दिष्ट आहे. ज्ञान आणि संस्कृतीचे संरक्षक म्हणून ग्रंथालये या प्रवासाचा अविभाज्य भाग आहेत. विद्यमान आव्हानांना तोंड देऊन आणि नवोपक्रम स्वीकारून, ग्रंथालये शिक्षण, संशोधन आणि सामाजिक समतेला चालना देणारे इंजिन बनण्याची क्षमता ग्रंथालयांमध्ये आहे. ग्रंथालये पारंपारिक ज्ञान भांडारांना डिजिटल नवोपक्रम केंद्र, सामुदायिक जागा आणि राष्ट्रीय विकासासाठी महत्त्वाचे उत्प्रेरक बनवण्यावर काम करत आहेत. निश्चितच भारत सरकारने ठरवलेल्या उद्दिष्टास गवसणी घालण्याचे कार्य २०४७ पर्यंत पूर्ण करतील असे म्हणणे वागवे ठरणार नाही.

• संदर्भ सूची :

१. Bansal, R. (2022). *The Future of Libraries in India*. Library Science Today.
२. Chand, P., & Verma, S. (2020). *National Library Policy for India*. Indian Library Journal.
३. Ghosh, S. (2021). Sustainable Practices in Libraries. *Green Libraries Journal*.
४. Jadhav, Neelima (2019). *Big data ... What's for the libraries? In Libraries and librarianship in Digital Plus Era*. Ed by Jain, P.K., Kar, Debal C. And Babbar, Parveen. New Delhi, Ane Books, p. 91-97.
५. Patel, K. (2021). *Awareness Programs for Libraries*. Community Engagement Quarterly.
६. <https://www.ijrls.in/wp-content/uploads/2022/03/ijrls-1521.pdf>
७. https://www.academia.edu/121869776/Role_of_Libraries_in_National_Development_An_Overview
८. https://www.researchgate.net/publication/374700038_The_Role_of_the_Library_in_National_Development
९. <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/7919/>